

СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ И ПРИНЦИПЫ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ

Нуржанова Замира Халимжановна,
старший преподаватель кафедры «Мировые языки», ТАСУ.

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются языковые явления, представляющие собой трудности для иностранных студентов, изучающих русский язык. Также особое внимание уделяется взаимоотношениям преподавателя и учащихся в процессе обучения языку, поскольку успех обучения во многом зависит от благоприятной атмосферы, создание которой является одной из задач преподавателя. Основное содержание данной научной статьи состоит в том, что современная педагогика предлагает лишь принципы, которые могут служить основой для интерпретации тех или иных явлений.

Ключевые слова: учебный процесс, различные методики преподавания принцип, педагогика, образования, перспективы развития профессий

ZAMONAVIY PEDAGOGIKA RIVOJLANISHINING HOZIRGI BOSQICHI VA TAMOYILLARI.

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada rus tilini o'rganayotgan chet ellik talabalar uchun qiyinchilik tug'diradigan lingvistik hodisalar ko'rib chiqiladi. Shuningdek, til o'rganish jarayonida o'qituvchi va talabalar o'rtasidagi munosabatlarga alohida e'tibor beriladi, chunki o'rganishning muvaffaqiyati ko'p jihatdan qulay muhitga bog'liq bo'lib, uni yaratish o'qituvchining vazifalaridan biridir. Ushbu ilmiy maqolaning asosiy mazmuni shundaki, zamonaviy pedagogika faqat ma'lum hodisalarni izohlash uchun asos bo'la oladigan tamoyillarni taklif qiladi.

Kalit so'zlar: ta'lim jarayoni, turli xil o'qitish usullari, tamoyillari, pedagogika, ta'lim, kasblarni rivojlantirish istiqbollari

THE CURRENT STAGE OF DEVELOPMENT AND PRINCIPLES OF MODERN PEDAGOGY

ANNOTATION

This article examines linguistic phenomena that pose difficulties for foreign students studying the Russian language. Also, special attention is paid to the

relationship between the teacher and students in the language learning process, since the success of learning largely depends on a favorable atmosphere, the creation of which is one of the tasks of the teacher. The main content of this scientific article is that modern pedagogy offers only principles that can serve as the basis for the interpretation of certain phenomena.

Key words: educational process, various teaching methods, principles, pedagogy, education, prospects for the development of professions

Для того, чтобы обучение иностранцев русскому языку было эффективным, преподаватель должен грамотно организовать учебный процесс, учитывая типичные сложности, возникающие в ходе образовательного процесса. Русский язык является одним из самых сложных языков в мире, поэтому при его изучении у студентов возникают некоторые трудности. Однако столкнуться с проблемами в процессе обучения могут не только студенты, но и преподаватели.

Для успешного преподавания необходимо не только подробно изучить различные методики преподавания русскому языку как иностранному, а также учесть личностные и культурные особенности учащихся. Кроме того, важно отметить, что учитель иностранного языка особое внимание уделяет именно коммуникативно-обучающей функции, что означает важность построения урока на коммуникативно-речевой основе и позволяет учителю лучше взаимодействовать с учениками. Взаимоотношения учителя и учащегося представляют один из наиболее важных аспектов воспитательного влияния. Именно преподаватель руководит образовательным процессом, помогает учащимся направить деятельность в правильное русло. При составлении учебного плана преподаватель учитывает психологические, культурные и личностные особенности учащихся, и несмотря на то, что он работает, опираясь на учебную программу, его творческая индивидуальность способствует наилучшему проведению занятий.

Следствием принципа историчности является признание плюрализма идей и идеалов, избранных целей и путей их достижения, способов поведения и моделей жизни. Также вопрос заключается не только в понимании и последующем объяснении индивидуального выбора, а в оправдании и признании его правомерности с точки зрения культурного сообщества.

В этой связи имеет смысл обратиться к анализу педагогических принципов, присущих основным педагогическим направлениям. Критикуя современную систему за обращенность в прошлое, мы предлагаем пересмотреть цели, формы, содержание образования и подчинить его задачам будущего.

Для этого необходимо создать в каждом учебном заведении Совет будущего, состоящий из профессионалов, которые способны прогнозировать перспективы развития профессий, семейных форм и человеческих отношений, характер этнических и моральных проблем в обозримом будущем. Обучение русскому языку как иностранному является очень сложным, но в то же время интересным процессом, как для учащихся, так и для учителя.

Преподавателю важно учитывать не только национально-культурные особенности обучаемых, но также их индивидуально-психологические качества. Что касается роли учащегося, иностранному студенту довольно трудно справляться с поставленными задачами самостоятельно, особенно, в условиях чужой среды. В данной ситуации особенно важно отношения учителя к своим подопечным, учитывая тот факт, что учащиеся обращают внимание на отношение учителя к классу. Студенты особенно отмечают поведение учителя в педагогической сфере, а именно на уроке, в процессе которого учитель наиболее ярко отражает свою творческую индивидуальность. Кроме того, отмечается воспитательная работа с учащимися и, безусловно, внеурочное общение, когда учащиеся могут отметить личностные качества педагога. Важно упомянуть о культурных особенностях учеников, так как при изучении русского как иностранного они являются носителями других языков. Учащимся необходимо понимание и осознание преподавателем важности их культуры и учета национальных особенностей каждого из них.

Таким образом, для того, чтобы обеспечить большую заинтересованность студентов в русском языке, необходимо использовать учебные материалы, содержащие в себе следующую информацию: сведения о языке, истории, культуре, образе жизни, а также сведения, имеющие отношение к профессиональной области учащихся и их интересам.

На сегодняшний день практически утверждено, что учителю необходимо коренным образом менять целеполагание во взаимодействии с обучающимися: цели учителя в процессе уроков русского языка изменяются с информационных на организационные и мобилизационные. Учитель выступает в роли организатора и руководителя самостоятельной работы обучающихся. Он создает условия для организации самостоятельной работы обучающихся с применением информационных технологий на базе уроков иностранного языка. При этом учитель русского языка формулирует проблему и обсуждает с обучающимся возможные варианты поиска и реализации решения этой проблемы через информационные технологии. Такой подход к организации самостоятельной работы позволяет обучающимся: во-первых,

овладеть совокупностью способов действий учащегося, обеспечивающих его способности к самостоятельному усвоению новых знаний и умений; во-вторых, овладеть дополнительными умениями в области информационных технологий; в-третьих, повысить уровень владения иностранным языком.

Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени общего образования. Она направлена на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей обучающегося. Все большее значение приобретает организация самостоятельной работы обучающихся. При этом учитель и обучающийся должны владеть широким спектром умений и навыков работы в Интернете, в частности организацией поиска ресурсов. Современный этап развития общества характеризуется возрастающей ролью электронных ресурсов, представляющих собой совокупность информации, информационной инфраструктуры, субъектов, осуществляющих сбор, формирование, распространение и использование информации, а также системы регулирования возникающих при этом отношений. Стремительный рост компьютерных технологий в различных сферах человеческой деятельности, с одной стороны, позволил обеспечить высокие достижения в этих сферах, а с другой стороны, стал источником самых непредсказуемых и вредных для человеческого общества последствий. В результате, можно говорить о появлении принципиально нового сегмента международного противоборства, затрагивающего как вопросы безопасности отдельных государств, так и общую систему международной безопасности на всех уровнях.

ЛИТЕРАТУРА

- 1.Валгина Н.С., Розенталь Д.Э., Фомина М.И. Современный русский язык. – М.: Логос, 2002. – 528 с.
- 2.Васильева Т.С. Теория и практика образования в современном мире. – СПб.: Заневская площадь, 2014.
- 3.Китайгородская Г.А. Методические основы интенсивного обучения иностранным языкам. – М.: МГУ, 1986.
4. Колесникова А.Ф. Проблемы обучения русской лексике. – М., 1977.
5. Кондратьева С.В. Учитель-ученик. – М.: Педагогика, 1984.
6. Скачкова И.И. Выбор государственного языка как актуальная проблема языковой политики // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – Тамбов: Грамота, 2013. – № 2 (20). – С. 179-182.
- 7.Трюшо К. Французский закон о языке // Решение национально-языковых вопросов в современном мире / Под ред. Е.П.Челышева. – СПб.: Златоуст, 2003.